

PHILOLOGICAL SCIENCES

VERBALIZATION OF THE CONCEPT «SPORT» AS AN INNOVATIVE FORM OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE OF A COMMUNICATIVE PERSON

Tagiyeva E.S.

*PhD in Pedagogy, Associate Professor
ASAPES*

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «СПОРТ» КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ

Тагиева Э.С.

*доктор философии по педагогике, доцент
Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта*

Abstract

Verbal semantization of the concept «sport», as well as its field (graphical) representation determine the relevance of the research topic. Conceptual research is an intensively developing scientific direction today. They are aimed at considering such fundamental problems as the structures of knowledge representation about the world and ways of conceptual organization of knowledge in a language. The central term in the study of the linguistic picture of the world is the concept that attracts the attention of scientists in various fields of science. The article discusses the concept of «sport», which is significant in Azerbaijani and world culture, highlights and compares some of the conceptual features of this concept. The result of the study is the author's verbal, graphic model, the consideration of which is also important for a more complete presentation of the concept of «sport».

Аннотация

Вербальная семантизация концепта «спорт», а также его полевое (графическое) представление обуславливают актуальность темы исследования. Концептуальные исследования являются интенсивно развивающимся на сегодняшний день научным направлением; направлены на рассмотрение таких фундаментальных проблем, как структуры представления знаний о мире и способы концептуальной организации знаний в языке. Центральным термином в изучении языковой картины мира является концепт, привлекающий внимание учёных в различных областях науки. В статье рассматривается концепт «спорт», значимый в азербайджанской и мировой культуре, выделяются и сопоставляются некоторые понятийные признаки данного концепта. Итогом исследования является авторская вербальная, графическая модель, рассмотрение которой также важно для более полного представления концепта «спорт».

Keywords: linguo-cognitive approach, the concept of «sport», sensory, intellectual knowledge, communicative personality, graphic model

Ключевые слова: лингвокогнитивный подход, концепт «спорт», чувственное, интеллектуальное познание, коммуникативная личность, графическая модель

Актуальность исследования заключается в том, что спорт является одним из базовых концептов азербайджанской и мировой культуры. Спорт в настоящее время является неотъемлемой частью профессиональной, культурной, экономической, социальной и политической жизни нашего общества. На V Исламских играх солидарности в Турции с 9 по 18 августа 2022 года Азербайджан занял 4-е место из 54 стран мира и завоевал 99 наград (29 золотых, 36 серебряных, 34 бронзовых медали).

Спорт является жизненно важной социальной ценностью человека и включает в себя сферу познавательной и практической деятельности. Поэтому не случайно концепт «спорт» логически связано с понятием «личность». Изучение этих понятий естественно соответствует антропоцентрической направленности современной науки, в том числе языкознания, истории и педагогики, где решающим является интерес к явлениям человека, его личности, роли этой личности. Нет такой деятельности

человека, которая бы не использовала язык для выражения своих мыслей, эмоций и воли с целью достижения между ними взаимопонимания. Отсюда можно выделить основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная) и эмоциональная.

В центре внимания современного образования находится коммуникативная личность. Коммуникативная личность – это языковая личность, рассмотренная в аспекте общения.

Наука о языке, лингвистика (от лат. *lingua* — язык), сегодня занимает ведущее место в развитии гуманитарных, биологических и физических дисциплин. Ученые продолжают подчеркивать связь лингвистики с философией и психологией. Человек, как и его интеллект, немислим вне языка и языковой способности его производить и воспринимать. «Формирование определённых представлений о мире является результатом взаимодействия трёх уровней психического отражения – уровня

чувственного восприятия, уровня формирования представлений (элементарные обобщения и абстракции), уровня речемыслительных процессов» [13, с.90]. Решение психологических задач напрямую связано с использованием языка как средства познания, систематизацией в памяти большого объема знаний, установлением паттернов языкового общения. Поэтому за счет использования языково-когнитивных методов, форм общения, организуемых образовательным процессом, можно обеспечить повышение качества подготовки спортивных специалистов. Основой будущей преподавательской деятельности воспитанников Азербайджанской государственной академии спорта должна стать профессиональная и языковая подготовка.

Цель данного лингвоконцептологического исследования – сравнение некоторых репрезентаций концепта спорт в азербайджанском и русском лингвокультурах и их словесное представление в виде полевой структуры.

Важнейшим средством воздействия педагога на обучаемых на занятиях служит речь. С помощью слова, спортивной терминологии учитель, тренер управляет учебным процессом, руководит практическими действиями, передаёт занимающимся необходимые профессиональные знания, прививает культуру общения и поведения. Учителю нужны дидактические, организаторские, гностические, проектировочные и особенно коммуникативные способности. Начиная с Аристотеля и до наших дней «философы признавали, что для полного познания факта равно необходимы оба элемента – и чувственный, и интеллектуальный» [9, с.36]. Каждый язык представляет собой функционально обусловленную систему единиц двух планов – выражения и содержания.

Учение о слове занимает в лексикологии важнейшее место. Каждое слово представляет собой единство звучания и значения (смысла). Любое слово включается в 3 главных типа отношений (или связей): «1) отношение к предметам и явлениям действительности, окружающей человека; 2) отношение к мыслям, чувствам и желаниям самого человека; 3) отношение к другим словам языка» [10, с.70], которые разграничиваются по признаку: конкретные и абстрактные, терминологические и общие, синонимичные и антонимичные, многозначные и омонимичные, немотивированные и мотивированные, производящие и производные. Знания об этих отношениях способствуют пониманию сущности слова, описанию концепта.

Вся познавательная деятельность человека связана с необходимостью различать объекты, концепты. Научные объекты изучаются прежде всего по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для развития человеческой личности и её усовершенствования. В каждой конкретной науке имеется своя система концептов. В связи с этим возникает вопрос об уточнении определения термина концепт. Большой энциклопедический словарь даёт следующее определение концепта: «Концепт (от лат. *conceptus* – «мысль, понятие») – смысловое значение имени

(знака), т.е содержание понятия, объект которого есть предмет (денотат) этого имени (например, смысловое значение имени Луна – естественный спутник Земли)» [6, с.633].

Обратившись к Большому словарю иностранных слов, мы наблюдаем сходство в дефиниции концепта: «концепт (лат. *conceptus* = понятие, мысль, представление) 1) лог. содержание понятия; 2) то же, что и концепция² (основная мысль чего-н.)» [7, с.292].

Д.С.Лихачёв под концептом понимал «своего рода алгебраическое выражение значения, которым человек оперирует в своей письменной речи» [12, с.4].

К концепту относятся предельно широкие по своему объёму понятия. Концепты изменяются вместе с развитием нашего познания, обогащаются их содержание, изменяются взаимосвязи между концептами, меняется их состав. Лучший доступ к описанию и определению концепта обеспечивает язык. Получить доступ к концепту лучше всего через средства языка, через слово, предложение, текст.

В русский язык слово *спорт* (англ. *sport*, сокращение первоначального *disport* – игра, развлечение, забава) проникло в XIX веке. В любом языке предметы и явления окружающего мира либо интерпретируются через внутреннюю форму слова, сохраняющую в той или иной степени семантическую мотивированность, или через систему дефиниций, ассоциативные связи, сочетаемость, а также путём словесного или графического представления.

Рассмотрим интерпретацию этого слова в русских и азербайджанских словарях.

Характерно, что в словаре Ушакова слово спорт даётся как однозначное, а дополнительное, переносное значение определяется как стилистически сниженное, непосредственно отражающее понимание спорта как продукта русской культурной среды начала XX века: «Спорт – *a, мн.нет, м. [англ. sport]*. Физические упражнения, преимущественно в форме различных игр или состязаний, имеющие целью укрепление организма и развитие психической бодрости. Водный спорт. Лыжный спорт // *перен.* Предмет страстного, азартного увлечения, то, что служит средством добиться успеха (преимущ. в неодобрительном сравнении). Погоня за всё новыми открытиями нередко превращает исследовательскую работу в своего рода спорт (или в нездоровый спорт). Спортивный, -ая, -ое. *Прил. к слову спорт.* Спортивная игра. Игра представляет большой спортивный интерес. Спортивные организации /*Служащий для занятий спортом.* Спортивный зал. Спортивная площадка. Спортивная куртка» [18, с.448.].

Следующий контекст примечателен тем, что все физические упражнения древние греки называли атлетикой и делили её на «лёгкую» и «тяжёлую». К лёгкой атлетике они относили бег, прыжки, метание, стрельбу из лука, плавание и некоторые другие упражнения, развивающие ловкость, быстроту, выносливость. Борьбу, кулачный бой и все

упражнения, которые развивали силу, греки относили к тяжёлой атлетике.

Однако в словарной статье Большого словаря иностранных слов А.Н.Булыко читаем следующее: «лёгкая атлетика – бег, прыжки, метание копья, диска, молота, толкание ядра»; тяжелая атлетика – бокс, борьба, поднятие штанги» [7, с.67], что противоречит современному пониманию тяжёлой атлетики как вида спорта.

Отметим, что словосочетание из спортивного интереса определяется в Словаре русского языка А.П.Евгеньевой и в Фразеологическом словаре русского языка А.Н.Тихонова как многозначный фразеологизм: «*Δ из спортивного интереса (делать что-то)*: 1) из желания проверить свои способности, своё умение и т.п. в чём-либо; 2) несерьёзно, от нечего делать, просто так» [17; 19, с.229; 273].

В Словаре русского языка С.И.Ожегова значение этого слова определяется следующим образом: Спорт, -а, м. 1. Составная часть физической культуры – комплексы физических упражнений для развития и укрепления организма, соревнования по таким упражнениям и комплексам, а также система организации и проведения этих соревнований. Заниматься спортом. Национальные виды спорта. Профессиональный спорт. Конный спорт. Лыжный спорт. 2. Перен. Азартное увлечение чем-нибудь, каким-нибудь занятием. Коллекционирование превратилось для него в спорт. //прил. спортивный, -ая, -ое. Спортивный комплекс, спортивные игры, спортивный инвентарь, спортивный костюм. *Из (чисто)спортивного интереса делать что-нибудь (будучи увлечённым чем-нибудь)*.

Характерно, что ожеговская статья отличается от статьи из Словаря Ушакова, так как непосредственно отражает содержание многозначного слова, более того, второе, переносное значение слова стилистически не маркировано и позволяет непосредственно представить актуальное для нашего времени понимание и значение спорта [14, с.755].

В Словаре русского языка А.П.Евгеньевой в семеме спортивный вычленяется дополнительная сема, носящая положительную коннотацию: «такой, как у человека, занимающегося спортом. Спортивный вид. Спортивная фигура. Навстречу Звягинцеву поднялся рослый, красивый парень спортивного типа. Чаковский. Блокада» [17, с.229].

Словарная дефиниция концепта спорт, данная в Комплексном словаре русского языка А.Н.Тихонова, конкретизируется широкой парадигмой лексико-грамматических средств и дополняется примерами употребления в речи: «Спорт *непроизв.*; только ед.ч. Составная часть физической культуры – физические упражнения и игры для развития и укрепления организма, соревнования по таким упражнениям и играм, а также система организации и проведения этих соревнований». Различные примеры помогают уточнить виды спорта, отличающиеся назначением. Наиболее частотными являются следующие словосочетания со словом «спорт»: Водный, лыжный, конный, профессиональный, лю-

бительский, массовый спорт. Конькобежный, парашютный спорт.

Вид, польза, новости спорта. Занятия. Увлечение спортом.

Любить, развить (развивать), пропагандировать спорт; посвятить (посвящать) себя спорту, заняться (заниматься), интересоваться спортом; укрепить (укреплять) здоровье благодаря спорту; добиться (добиваться), достичь и достигнуть (достигать) чего-либо (успеха) в спорте; писать (написать) что-либо, снять (снимать) фильм о спорте.

Олимпиада – это всеобщий праздник, парад мирового спорта и символ объединения людей.

Прилагательные к слову спорт: Спортивные игры, спортивное мастерство, спортивная площадка, спортивный зал, спортивный костюм, спортивный инвентарь, спортивные организации [11, с.1033]. Этих признаков достаточно, чтобы составить представление о спорте. Обилие различных словосочетаний с существительным спорт говорит о том, что спорт занимает важное место в сознании человека, находит постоянную личностную оценку.

Рассмотрим двухтомный Большой грамматический словарь, в котором даются малоупотребительные, грамматические формы слова спортивный: «Спортивн/ый, -ая, -ое, мн.-ые; краткая форма спортивен, спортивн/а, -о, мн.-ы; сравн.степень спортивн/ -ее, -ей. превосх.ст. не употр.» [5, с.527].

Большой словарь иностранных слов выделяет новое, родственное слово спортинг: «англ.sporting=охотничий, от *to sport* =заниматься охотой – вид охотничьего спорта, стрельба из охотничьих (гладкоствольных) ружей по движущимся мишеням [7, с.545].

Спорт² во втором (омонимичном) значении в современных словарях иностранных слов – это «биол. Почковая мутация, побег, резко отличающийся от других побегов того же растения (листьями, размером и окраской плодов)» [7, там же].

Интересно проследить определение значения слова по словарям азербайджанского языка. В Русско-азербайджанском словаре слова спорт, спортивный, спортсменский представлены в отдельных словарных статьях:

«Спорт *м. мн. нет* спорт, идман.

Спортивный *прил.* спорт (идман, idman) -и(-ы); спортивная площадка – спорт (идман) мејданчасы; *Δ из спортивного интереса (делать) – gücünü (bacarığını) yoxlamaq (sınamaq) üçün.*

Спортсменский *прилаг.* Спортсмен -и(-ы); спортсменский костюм – idmançı paltarı» [15, с.246].

Рассмотрим азербайджанский перевод и лексикографическое значение понятия спорт, которые существенно отличаются и отражают культурно-исторические и национальные реалии национального спорта и изображаемого времени: «*idman* / *Идуц*. 1. *спорт* физические упражнения: гимнастика, борьба, туризм и т.п.) . *İdman növləri* – виды спорта; *idman ustası* – мастер спорта; *idman sarayı* – дворец спорта; *idmanla məşğul olmaq* – заниматься спортом

; 2. *Разг. Физкультура*. idman dərsi – урок физкультуры; müalicə idmanı – лечебная физкультура. *II прил. спортивный*: 1. связанный со спортом. idman oyunları – спортивные игры; idman atıcılığı – спортивная стрельба; idman gimnastikası – спортивная гимнастика; 2. служащий для занятий спортом. idman zalı – спортивный зал; idman kostyumu – спортивный костюм; idman meydançası- спортивная площадка [1, с.362].

В Русско-азербайджанском спортивном словаре С.С.Гусейнова спортивный переводится как «idman, idmana aid»: спортивный костюм переводится как «idman geyimi (kostyumu)» [3, с.402-403].

Толковый словарь азербайджанского языка передаёт этимологию слова idman, приводит иллюстрации из художественных произведений азербайджанских писателей: «is. [əɾ.] Orqanizmi inkişaf etdirmək və möhkəmləndirmək məqsədini güdən bədən mümarisələri (hərəkətləri). İdman məşğələləri. İdman oyunları. İdman meydançası. İdman ustası. - Gündüzlər dərslərə, idmana, oynamağa və sair işlərə məşğul olaraq, belə məişətin ağırlığını bir o qədər hiss etməyirdim. S.S.Axundov. Ancaq birə nəfər kim idisə, həyətdə idman eləyirdi. Mir Calal» [2, II т., с.504].

Обратимся к интерпретации заимствованного из арабского языка слова mümarisə: «is.[əɾ.] Bir şeyi (məs.:idman hərəkətlərini, dərslər və s.) yaxşı mənimsəmək, öyrənmək üçün təkrar-təkrar edilən məşq, təlim»; [2, III т., с.421]; «устар. тренировка, упражнение в каком-либо навыке, умении» [1, III т., с.478].

Следует отметить, что переводческое толкование не отражает тех представлений о спорте, которые были характерны для семантической структуры данной лексемы, не тождественно смысловому содержанию понятия, отмеченного выше в Словаре русского языка С.И.Ожегова.

Рис.1

Более того, ядро представляет нечто стабильное, неизменное, а периферия (Рис.2 БП – ближняя, ДП – дальняя периферия) репрезентирует многообразие несущественных признаков, характеризующих отношение говорящего к обозначаемому.

В современном обществе неуклонно возрастает роль спорта. Развиваются новые виды спорта, получают специализацию существующие спортивные дисциплины, спорт всё более профессионализируется. Соответственно, язык реагирует на эти новшества, пополняясь спортивной лексикой и фразеологией. Спортивная лексика и фразеология в

Результаты когнитивной интерпретации позволяют представить модель содержания исследуемого концепта в виде полевой структуры. Словарь лингвистических терминов О.С.Ахмановой даёт следующее определение: «Поле концептуальное англ. conceptual field. Данная понятийная область, данная совокупность взаимосвязанных понятий»; поле семантическое англ. semantic field 1) частичка («кусочек») действительности, выделенная в человеческом опыте и теоретически имеющая в данном языке соответствие в виде более или менее автономной лексической микросистемы» [4, с.334].

В более широком смысле структуру концепта (Рис.1) можно представить в виде поля, в центре которого лежит основное понятие, это ядро концепта, а на периферии находится всё то, что привнесено культурой, традициями, народным и личным опытом. Ядро – это словарные значения той или иной лексемы; Именно материалы лингвистических словарей (толковых, этимологических, энциклопедических) предлагают исследователю большие возможности в плане раскрытия содержания концепта, в выявлении специфики его языкового выражения. Приядерная зона (ПЯ) – иные лексические репрезентации важного концепта, его синонимы. Периферия же (ассоциативно-образные репрезентации) – субъективный опыт, различные прагматические составляющие ядерной лексемы, коннотации и ассоциации. В Современном толковом словаре русского языка А.Н.Чемохоненко значение слова периферия определяется следующим образом: «греч. periphēreia – окружность – что-либо находящееся на окраине, удаленное от центра, не являющееся центральным, основным» [16, с.471].

Ядро и приядерная зона преимущественно репрезентируют универсальные и общенациональные знания, а периферия – индивидуальные.

Рис.2

начале XXI века представляет одну из наиболее репрезентативных и динамично развивающихся терминосистем. Общественный интерес к спортивной сфере, широкое освещение темы спорта в современных СМИ, популяризация спортивных достижений обуславливают массовость использования соответствующих номинаций, активность процесса детерминологизации, быстрое увеличение количества профессиональных жаргонизмов.

Анализ эмпирического материала (газетные и журнальные публикации спортивной тематики в изданиях «İdman» – «Спорт», «Olimpiya dünyası» – «В мире олимпизма» «Milli Olimpiya Komitəsi» –

«Национальный Олимпийский комитет»; электронные публикации и спортивные сайты, словарные статьи лексических единиц, тематически связанных со сферой спорта, в лингвистических, русско-азербайджанских и спортивных словарях; также печатные и электронные словари) позволяет их обобщить и представить концептосферу «спорт» в виде поля.

Спортивная лексика по своим семантическим и функциональным особенностям распадается на общепотребительную и терминологическую, или научную.

В ядро номинативного поля концепта спорт (Рис. 3) входят лексемы: спортивная деятельность, игра, физические упражнения, тренировка, соревнование, состязание.

Приядерную ее зону составляют вербализованные когниции – основные лексические репре-

зентации: культура, президент, спортивные организации, спортобщества, спортооружения, имидж, менеджмент, прибыль, бизнес; виды спорта: национальный (азербайджанский) – мировой, массовый-любительский, детско-юношеский-студенческий, профессиональный-большой, спорт высших достижений, игровые-спортивные единоборства, олимпийский-неолимпийский; субъекты, участники спорта: спортсмен, спортсменка, атлет, чемпион, призёр, соперник, игрок, тренер, менеджер, судья, арбитр, врач, психолог, зритель, болельщик, журналист, комментатор; республиканское, международное соревнование, турнир, первенство, чемпионат, Кубок Президента, Европейские игры, Европейский олимпийский фестиваль, летние и зимние Олимпийские игры, Паралимпийские, Всемирные игры, Игры исламской солидарности (Исламиада), Гран-при, Универсиада, Спартакиада.

Рис.3

Ближняя периферия представлена следующими образными номинациями: «Спорт для всех!»; «В здоровом теле – здоровый дух»; «Быстрее, выше, сильнее – вместе!»; «Главное не победа, а участие»; «правила соревнований, честная игра, fair play»; «звезда, пехлеван, мили, король, королева, грация», сильнейший, герой, лидер.

В дальнюю периферию номинативного поля мы включили лексемы, характеризующиеся невысокой частотностью, субъективно-модальные смыслы: «из спортивного интереса», антикультура, антиспорт, нездоровый спорт.

Из всего выше сказанного следует *вывод* о том, что язык является материальным отражателем объективного мира. Все понятия о мире, складывающиеся у человека в процессе познавательной деятельности, находят своё выражение в языке. В результате взаимодействия человека с миром складывается его представление о мире, формируется некоторая модель, которая в философско-лингвистической литературе именуется картиной мира. Личность приобретает опыт, трансформирует его в определённые концепты, которые, логически связываясь между собой, образуют концептуальную систему. Концепты очень важны в каждой

лингвокультуре, в них кроется много смыслов, понятий о предметах и явлениях внешнего мира, в них закладываются традиции и культурные ценности каждого народа. Проведенное исследование доказывает тот факт, что знания о том или ином абстрактном понятии представлены в языке в виде определённых структур знания. Говоря о когнитивной интерпретации концепта спорт, мы можем выделить следующие этапы его формирования в сознании человека: невербальный (доязыковой) и вербальный (языковой); и такие его свойства, как изменчивость (связано с накоплением опыта и приобретением новых знаний) и логичность (это свойство связано с особенностями процесса построения концептуальной системы в сознании). В процессе исследования выяснено, что концепт «спорт» представляет собой иерархически организованную систему, включающую наряду с ядерными единицами, также и периферийные элементы, которые могут варьироваться в зависимости от говорящего или пишущего. Надо особо подчеркнуть, что в данной национальной концептосфере все её фрагменты в равной степени лексически разработаны и концептуально значимы. В то же время можно с уверенностью утверждать, что у других исследователей она может быть структурирована совершенно иначе.

Список использованной литературы

1. Azərbaycanca-rusca lüğət. II; III cild / Baş redaktor M.T. Tağıyev. Bakı: «Elm» nəşriyyatı, 1989, 596 s.; «Şərq-Qərb» nəşriyyatı, 2006, 840 s.
2. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cildə. II; III cild / Tərtibçilər Ə. Orucov, V. Abdullayev, N. Rəhimzadə. Bakı, «Şərq-Qərb» nəşriyyatı 2006, 792 s.; 672s.
3. Hüseynov S.S Rusca-azərbaycanca idman lüğəti. Bakı: «Şəms» nəşriyyatı, 2007, 500 s.
4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., «Советская энциклопедия», 1966, 608 с.
5. Большой грамматический словарь /авторы-составители Л.З.Бояринова, Е.Н.Тихонова : в 2-х томах. Т.1. М.: Флинта: Наука, 2006, 656 с.
6. Большой энциклопедический словарь /Гл.ред. А.М.Прохоров. М.: Сов.энциклопедия, 1980, 1600 с.
7. Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов. М.: Мартин, 2011, 704с.
8. Бурабаев С.М. Проблемы бытия и познания в философии Аль-Фараби. Алма-Ата, Изд-во «Наука», 1988, 224с.
9. Джеймс У. Введение в философию; Рассел Б. Проблемы философии. Пер. с англ. А.Ф.Грязнова. М.: Республика, 2000, 315с.
10. Головин Б.Н. Введение в языкознание. М.: Высшая школа, 1973, 152 с.
11. Комплексный словарь русского языка /А.Н.Тихонов. М.: Русский язык – Медиа, 2005, 1228 с.
12. Лихачёв Д.С. Концептосфера русского языка// Русская словесность. Антология. М.: Academia, 1997, 196 с.
13. Маслова В.А. Современные направления в лингвистике. М.: Издательский центр «Академия», 2008, 272с.
14. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1990, 916 с.
15. Русско-азербайджанский словарь в 3-х томах. Т.3 /Гл.ред. А.А.Оруджев. Баку: Изд-во «Гянджлик», 1983, 555с.
16. Современный толковый словарь русского языка / Авт.-сост. А.Н.Чемохоненко. – Мн.: Харвест, 2007, 784с.
17. Словарь русского языка в 4-х томах. Т.4. Гл.ред. А.П.Евгеньева. М.: Русский язык, 1988, 800с.
18. Толковый словарь русского языка в 4-х томах. Т.4 / Гл.ред. Д.Н.Ушаков. М.: Гос.изд-во иностранных и национальных словарей, 1940, 1499с.
19. Фразеологический словарь русского языка/ Сост. А.Н.Тихонов. М.: Высшая школа, 2003, 336с.